

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ЧЕРНЯВСКИЙ С.В. ¹,

НАТХО С.Р. ²

¹ ЦЭМИ РАН, Москва, Россия

² Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2025

Страницы: 352-354

ИСТОЧНИК:

[ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ](#)

Материалы X Международной научно-практической конференции. Москва, 2025

Издательство: [Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Москва](#)

КОНФЕРЕНЦИЯ:

[ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ](#)

Москва, 29 ноября 2024 года

Организаторы: [Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН](#), Институт социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской, Москва

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 11-Г3-2023 «Экономико-правовые проблемы импортозамещения и механизмы использования интеллектуальной собственности для их решения».

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Беляев В. И. Локальные рынки: их роль, место и значение в развитии воспроизводственных процессов в регионах / В. И. Беляев // Известия Алтайского государственного университета. - 2012. - № 2-1(74). - С. 247-252. [EDN: PAFHQV](#) [Контекст](#)
2. Бочко В. С. Валовой региональный продукт: оценка развития территории / В. С. Бочко // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2004. - № 8. - С. 31-44. [EDN: MVZYRZ](#) [Контекст](#)
3. Волоцков А.А. Национальные проекты как реализация целевых ориентиров стратегического развития регионов России// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. №4 (76). 2023.-С.10-15. [EDN: KJXTDO](#) [Контекст](#)
4. Конищев Е. С. Особенности системы территориального управления Российской Федерации: национальные проекты и локальные инструменты / Е. С. Конищев // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. - 2023. - Т. 8, № 1(27). - С. 74-82. [EDN: SMXFRL](#) [Контекст](#)
5. Кривошлыков В.С. Концепция комплексной оценки функционирования локального рынка / В.С. Кривошлыков, В.И. Гуров, Н.В. Шишаева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2012. - № 9. - С. 17-21. [EDN: HCAOQP](#) [Контекст](#)
6. Манаева И.В., Канищева А.В., Ткачева А.С. Анализ теоретических представлений пространственного развития территорий // Муниципалитет: экономика и управление. - 2019. -No. 4 (29). - С. 56-68. [EDN: IWNYII](#) [Контекст](#)
7. Филипповская Т.В., Дианова Л.С. О трансформациях бизнес-моделей в экосистемах локальных и региональных структур // Экономика, предпринимательство и право. - 2023. - Том 13. - № 8. - С. 2585-2600. [EDN: SUVWBR](#) [Контекст](#)